

Límites ecológicos de alteración hidrológica: aplicación del enfoque ELOHA para la estimación de caudales ambientales en la cuenca del río Nare, Antioquia (Colombia)

Ecological Limits of Hydrologic Alteration: Application of the ELOHA Framework for Environmental Flow Estimation in the Nare River Basin, Antioquia (Colombia)

Joanna Andrea Barrera Olarte

Consultora ambiental independiente, Bogotá, Colombia. joanna.ing.amb@gmail.com

Artículo derivado de la tesis de maestría titulada “Estimación de caudal ambiental mediante enfoques ecosistémicos para la cuenca del río Nare en el departamento de Antioquia, enmarcada en la metodología ELOHA” (2018).

Resumen

El presente estudio tuvo como objetivo estimar el caudal ambiental en la cuenca del río Nare, localizada en el oriente antioqueño, una región estratégica para los recursos hídricos y el desarrollo hidroeléctrico de Colombia. El trabajo se enmarcó en la metodología ELOHA (Límites Ecológicos de Alteración Hidrológica), con el fin de identificar umbrales ecológicos que contribuyan a la conservación de los ecosistemas acuáticos y a la sostenibilidad de especies ícticas de interés regional. Se recopilaron y procesaron datos hidrometeorológicos, se aplicaron modelos hidrológicos y se realizó la clasificación de ríos, complementada con la matriz de importancia y gobernabilidad (IGO) y la selección de especies como *Prochilodus magdalenae*, *Ichthyoelephas longirostris* y *Brycon moorei*. A partir de ello, se formularon hipótesis de relación caudal-ecología, se evaluaron los indicadores de alteración hidrológica (IHA) y se simuló la operación del embalse Porvenir II mediante el software WEAP. Los resultados mostraron alteraciones significativas en el régimen hidrológico bajo escenarios de construcción del embalse, con impactos sobre los ciclos de reproducción y migración de las especies seleccionadas. Adicionalmente, se evidenció que la metodología ELOHA proporciona un marco más sólido que la guía oficial del IDEAM y el Ministerio de Ambiente (2017), al integrar dimensiones hidrológicas, ecológicas y sociales en la gestión del recurso hídrico. Se concluye que la determinación de caudales ambientales con enfoque ecosistémico representa una herramienta esencial para la planificación energética territorial, que permite armonizar la conservación de la biodiversidad con las necesidades de las comunidades locales.

Palabras clave: Límites ecológicos de alteración hidrológica, caudal ambiental, Río Samaná Norte, Hidroeléctrica Porvenir II.

Abstract

This study aimed to estimate the environmental flow in the Nare River basin, located in eastern Antioquia, a strategic region for Colombia's water resources and hydroelectric development. The research was framed within the ELOHA methodology (Ecological Limits of Hydrologic Alteration), in order to identify ecological thresholds that contribute to the conservation of aquatic ecosystems and the sustainability of fish species of regional importance. Hydrometeorological data were collected and processed, hydrological models were applied, and river classification was performed, complemented by the Importance–Governability (IGO) matrix and the selection of key species such as *Prochilodus magdalenae*, *Ichthyoelephas longirostris* and *Brycon moorei*. Based on this information, flow–ecology relationship hypotheses were formulated, hydrologic alteration indicators (IHA) were assessed, and the operation of the Porvenir II reservoir was simulated using WEAP software. Results showed significant alterations in the hydrological regime under dam construction scenarios, with impacts on the reproductive and migratory cycles of the selected species. Additionally, it was found that the ELOHA methodology provides a more robust framework than the official guideline of IDEAM and the Ministry of Environment (2017), by integrating hydrological, ecological and social dimensions into water resource management. It is concluded that the determination of environmental flows through an ecosystem-based approach constitutes an essential tool for energy and territorial planning, allowing the balance between biodiversity conservation and the needs of local communities.

Keywords: Ecological limits of hydrologic alteration, environmental flow, Samaná Norte River, Porvenir II hydropower project.

Introducción

El manejo y la conservación de los recursos hídricos se han convertido en un eje central de especial relevancia a nivel mundial y nacional, debido a las crecientes presiones ejercidas por el desarrollo hidroeléctrico, agrícola e industrial sobre los ríos y sus ecosistemas asociados. Diversos estudios han evidenciado que la alteración del régimen de caudales constituye uno de los principales factores de degradación ecológica, al afectar procesos esenciales como la reproducción, migración y permanencia de las especies acuáticas (Tharme, 2003; Poff et al., 2010). En este contexto, el concepto de caudal ambiental se consolida como un instrumento clave para garantizar la integridad ecológica de los recursos hídricos y el bienestar de las comunidades humanas que dependen de ellos.

A escala internacional, se han desarrollado múltiples aproximaciones para la estimación de caudales ambientales, que van desde métodos hidrológicos e hidráulicos hasta planteamientos integradores de carácter ecosistémico. Entre estos, la metodología ELOHA (Ecological Limits of Hydrologic Alteration) ha tenido un impacto significativo en la investigación aplicada en la gestión del recurso hídrico, al proponer un marco regional que relaciona las modificaciones hidrológicas con respuestas ecológicas observables, facilitando la toma de decisiones en procesos de planificación y regulación del agua (Poff et al., 2010).

En Colombia, la determinación de caudales ambientales se ha abordado principalmente mediante lineamientos técnicos oficiales y estudios de casos puntuales. Si bien estos representan avances importantes en la gestión del recurso, diversos trabajos señalan limitaciones asociadas a la escasa incorporación de la variabilidad ecológica y espacial de los ríos, especialmente en regiones de alta biodiversidad (IDEAM & Ministerio de Ambiente, 2017). Investigaciones desarrolladas en la cuenca Magdalena-Cauca han demostrado que los enfoques ecosistémicos permiten identificar con mayor precisión los umbrales críticos de alteración hidrológica y sus efectos sobre especies ícticas de relevancia ecológica y socioeconómica (Angarita et al., 2012).

La cuenca del río Nare, ubicada en el oriente antioqueño, constituye una de las áreas más estratégicas del país en términos de aprovechamiento

hídrico y generación de energía. Dentro de este territorio, el río Samaná Norte representa el único curso de agua no regulado por embalses, lo que lo convierte en un eje fundamental para la conservación de especies como *Prochilodus magdalenae*, *Ichthyoelephas longirostris* y *Brycon moorei*. No obstante, este equilibrio se ve amenazado por la construcción del proyecto hidroeléctrico Porvenir II, el cual podría generar alteraciones sustanciales en la dinámica de caudales y, en consecuencia, en los procesos ecológicos asociados.

En este escenario, el presente estudio tiene como objetivo estimar el caudal ambiental en la cuenca del río Nare mediante la aplicación de la metodología ELOHA, con énfasis en el río Samaná Norte, con el fin de identificar umbrales ecológicos que contribuyan a la conservación de los ecosistemas acuáticos y al fortalecimiento de la gestión integral del recurso hídrico. Adicionalmente, el trabajo plantea una reflexión crítica sobre la pertinencia de los enfoques ecosistémicos como soporte técnico para la planificación hidroenergética y ambiental en regiones sometidas a alta presión sobre el agua.

Diseño experimental

La investigación se desarrolló mediante un enfoque aplicado, orientado a la estimación del caudal ambiental en la cuenca del río Nare, con énfasis en el río Samaná Norte. El procedimiento metodológico se estructuró en siete etapas consecutivas, diseñadas para integrar información hidrológica, ecológica y de gestión del recurso hídrico, de acuerdo con los lineamientos generales del marco ELOHA (Ecological Limits of Hydrologic Alteration).

Delimitación del área de estudio y caracterización física

El área de análisis fue definida a partir de información cartográfica oficial y el uso de sistemas de información geográfica (SIG). Se calcularon parámetros morfométricos básicos de la cuenca, tales como área, forma, red de drenaje y pendiente, con el propósito de comprender el comportamiento general de los escurrimientos y su respuesta ante posibles alteraciones.

La **Figura 1** muestra la localización del proyecto hidroeléctrico Porvenir II y la cuenca asociada, destacando su importancia estratégica dentro

Figura 1. Localización del proyecto hidroeléctrico Porvenir II. Fuente: Integral & PROE SAS.ESP, 2012

del sistema hidrográfico regional. La configuración espacial permite identificar la relación entre el área intervenida, los principales afluentes y los municipios ubicados aguas arriba y aguas abajo, potencialmente afectados por la regulación del caudal.

Esta representación espacial resulta fundamental para comprender la conectividad hidrológica del sistema y contextualizar los análisis posteriores, en particular aquellos relacionados con la alteración del régimen de escurrimiento y sus implicaciones ecológicas y socioambientales.

Recolección y procesamiento de información hidrometeorológica

Se recopilieron series históricas de precipitación, temperatura y caudales provenientes de estaciones del IDEAM ubicadas dentro y en el entorno de la cuenca. Los registros fueron sometidos a procesos de control de calidad, consistencia y complementación de datos faltantes mediante métodos estadísticos, con el fin de garantizar la confiabilidad de la información utilizada en las etapas posteriores.

Simulación del régimen hidrológico

La dinámica de los caudales fue simulada utilizando el software WEAP (Water Evaluation and Planning System), herramienta que permite

representar el comportamiento hídrico bajo diferentes escenarios. Se construyeron escenarios de referencia (condiciones previas al proyecto) y escenarios de intervención asociados a la operación del proyecto Porvenir II, con el objetivo de evaluar cambios en la disponibilidad y variabilidad de los caudales.

Análisis de alteración hidrológica

A partir de los caudales simulados, se evaluaron los indicadores de alteración hidrológica mediante el uso del software IHA (Indicators of Hydrologic Alteration). Este análisis permitió comparar las condiciones naturales y reguladas del régimen de caudales, identificando cambios relevantes en magnitud, frecuencia y estacionalidad de los flujos.

Clasificación de corrientes y selección de elementos ecológicos clave

Siguiendo los principios de ELOHA, se realizó una clasificación de los ríos de la cuenca con base en criterios hidrológicos y geomorfológicos. De manera complementaria, se construyó una matriz de importancia-gobernabilidad (IGO) para priorizar especies ícticas representativas y sensibles a las variaciones de caudal. Como resultado, se seleccionaron *Prochilodus magdalenae*, *Ichthyoelephas longirostris* y *Brycon moorei* como indicadores ecológicos.

Formulación de hipótesis caudal-ecología

Se establecieron hipótesis que relacionan los patrones de caudal con los requerimientos ecológicos de las especies seleccionadas, particularmente durante sus ciclos de reproducción y migración. Estas hipótesis fueron sustentadas mediante revisión bibliográfica y validadas a través de consulta con expertos en ecología acuática y gestión hídrica.

Definición de umbrales de caudal ambiental Finalmente, se construyeron curvas de duración de caudales y se identificaron umbrales mínimos y máximos que permiten mantener la funcionalidad ecológica del sistema. Estos valores fueron contrastados con las recomendaciones de la normatividad nacional vigente, con el fin de evaluar la pertinencia del enfoque ecosistémico propuesto.

Análisis y discusión de resultados

a) Características de la cuenca

La delimitación de la cuenca del río Nare arrojó un área aproximada de 5.000 km², con forma alargada

y un patrón de drenaje dendrítico, condiciones que favorecen una conectividad hídrica amplia. Estas características la hacen sensible a las intervenciones antrópicas y coherente con lo reportado para otras cuencas hidroeléctricas de la región (IDEAM & Ministerio de Ambiente, 2017).

Desde una perspectiva comparativa, este tipo de configuración morfométrica ha sido identificada como un factor que amplifica los efectos de la regulación hidráulica aguas abajo, particularmente en cuencas con aprovechamientos hidroenergéticos en cascada. Estudios desarrollados en el sistema Magdalena–Cauca señalan que cuencas con alta conectividad longitudinal presentan mayor vulnerabilidad frente a alteraciones de regímenes de caudales, lo que refuerza la necesidad de definir límites ecológicos claros en procesos de planificación hídrica (Poff et al., 2010).

b) Análisis climático

Los registros históricos muestran un régimen bimodal de precipitaciones, con máximos en abril–mayo y octubre–noviembre. La temperatura media anual se ubica entre 18 °C y 24 °C. Estas condiciones permiten una alta diversidad acuática, pero también implican que cualquier regulación altere de manera significativa los ciclos de vida biológicos.

Este comportamiento climático es consistente con lo reportado para ríos tropicales andinos, donde la estacionalidad de las lluvias cumple un papel fundamental en la generación de pulsos hidrológicos. La literatura destaca que la alteración de estos pulsos puede afectar procesos ecológicos clave, especialmente en especies dependientes de señales hidrológicas para la reproducción y migración, lo cual subraya la importancia de conservar la variabilidad natural del caudal en contextos de regulación (Tharme, 2023).

c) Matriz de Importancia–Gobernabilidad (IGO)

El análisis de priorización resaltó tres especies de importancia: *Prochilodus magdalenae*, *Ichthyocephalus longirostris* y *Brycon moorei*. Su dependencia de pulsos de caudal las convierte en indicadores de integridad ecológica. Este hallazgo coincide con investigaciones en el Magdalena–Cauca, donde estas especies han sido señaladas como vulnerables frente a proyectos hidroeléctricos (Angarita et al., 2012).

La selección de especies como elementos representativos aporta consistencia ecológica al análisis, al tratarse de organismos ampliamente utilizados como indicadores en estudios de impacto hidrológico. En comparación con otros trabajos que emplean indicadores genéricos, este enfoque permite una mejor contextualización regional de los efectos de la alteración del caudal, fortaleciendo el vínculo entre los resultados hidrológicos y las respuestas biológicas observadas.

d) Régimen de caudales

Los caudales históricos indican mínimos entre 30–50 m³/s y máximos superiores a 1.000 m³/s. La simulación de caudales sintéticos mediante el modelo Thomas & Fiering mostró que, bajo escenarios de embalse, la variabilidad natural se reduce de manera significativa. En la curva de duración de caudales (**Figura 2**), se observa un desplazamiento hacia menores valores en más del 30 % de los percentiles, evidenciando una pérdida de la dinámica hidrológica natural.

Este comportamiento es comparable con los resultados obtenidos en otros ríos regulados de alta biodiversidad, donde la reducción de la variabilidad ha sido asociada con procesos de homogenización hidrológica. De acuerdo con Poff et al. (2010), este tipo de alteración limita la capacidad de los ecosistemas para adaptarse a cambios ambientales, lo que refuerza la necesidad de incorporar criterios ecológicos en la definición de reglas de operación de embalses.

La **Figura 2** representa la curva de duración de caudales para las condiciones pre y postproyecto, evidenciando modificaciones sustanciales en la distribución de los flujos a lo largo del tiempo. En el escenario intervenido, se observa un desplazamiento sistemático de la curva hacia valores inferiores, particularmente en los percentiles medios y bajos, lo que indica una reducción de la variabilidad hidrológica natural.

Esta homogenización del régimen de escurrimiento implica la pérdida de eventos extremos, tanto de crecida como de estiaje, que cumplen un rol fundamental en la estructuración ecológica del sistema. Resultados similares han sido reportados en ríos regulados de alta biodiversidad, donde la atenuación de pulsos hidrológicos se asocia con alteraciones en los procesos de migración, reproducción y disponibilidad de hábitat acuático (Poff et al., 2010).

Desde una perspectiva de gestión, estos cambios limitan la capacidad del río para sostener funciones ecosistémicas clave y refuerzan la necesidad de incorporar criterios ecológicos en las reglas de operación del proyecto hidroeléctrico.

La **Figura 3** presenta la serie temporal de caudales simulados, junto con los rangos

asociados a flujos bajos, medios y eventos de inundación definidos bajo el enfoque de ELOHA. Esta representación permite identificar la frecuencia con la que los caudales operativos se aproximan o se alejan de los umbrales ecológicos propuestos, evidenciando periodos críticos para los procesos biológicos dependientes de pulsos hidrológicos.

Figura 2. Curva de duración de caudales pre y postproyecto. Fuente: autor, 2017. Con base en información del IDEAM, caudales sintéticos e IHA.

Figura 3. Variabilidad temporal del caudal y rangos ecológicos definidos mediante ELOHA en el río Samaná Norte. Fuente: autor, 2017. Resultados obtenidos a partir del análisis IHA.

e) Relación caudal-ecología

Se establecieron hipótesis entre el régimen de caudales y las fases reproductivas de las especies ícticas. Expertos confirmaron que reducciones por debajo de 80 m³/s durante la época de subienda afectarían el reclutamiento poblacional, comprometiendo tanto la pesca artesanal como la sostenibilidad de las comunidades locales.

Estos resultados concuerdan con estudios que destacan la importancia de los caudales mínimos y de los eventos de crecida en el mantenimiento de los ciclos de vida de especies migratorias. La pérdida de estos pulsos no solo tiene implicaciones ecológicas, sino también sociales y económicas, lo que evidencia la estrecha relación entre caudal ambiental, seguridad alimentaria y medios de vida locales.

f) Impactos del proyecto Porvenir II

La simulación de reglas de operación mostró una homogenización del régimen hidrológico y reducciones en los caudales de estiaje. Esto implicaría la pérdida de señales ecológicas críticas, afectando procesos de migración y reproducción. Dichos resultados son consistentes con reportes internacionales sobre los efectos de los embalses en ríos de alta biodiversidad (Poff et al., 2010).

En el contexto colombiano, estos impactos adquieren especial relevancia debido a la concentración de proyectos hidroeléctricos en cuencas estratégicas. La comparación con experiencias internacionales permite evidenciar que los efectos observados en el río Samaná Norte responden a patrones ampliamente documentados, reforzando la validez de los resultados obtenidos.

g) Umbrales de caudal ambiental (ELOHA)

La metodología ELOHA permitió definir caudales mínimos que garantizan la resiliencia ecológica. Al compararlos con la guía oficial del Ministerio de Ambiente (2017), se encontró coincidencia en los caudales de estiaje, pero diferencias en los de crecida, lo que sugiere que la metodología oficial podría subestimar los requerimientos de flujo para las especies.

Este contraste constituye uno de los principales aportes del estudio, ya que evidencia la necesidad de complementar los lineamientos

nacionales con enfoques ecosistémicos que consideren la variabilidad hidrológica completa. Resultados similares han sido reportados en otros países, donde ELOHA ha permitido ajustar estándares ambientales a condiciones ecológicas regionales (Poff et al., 2010).

La **Tabla 1** presenta una comparación entre los caudales ambientales estimados mediante la metodología ELOHA y aquellos derivados de la guía oficial del MADS-IDEAM (2017). Si bien se observa coherencia en los valores asociados a caudales de estiaje, las diferencias en los rangos de crecida y pulsos de inundación sugieren que los lineamientos normativos podrían no capturar completamente la variabilidad hidrológica requerida por las especies ícticas analizadas.

Este contraste evidencia el valor agregado del enfoque ecosistémico, al incorporar relaciones explícitas entre la dinámica hidrológica y los procesos ecológicos, lo cual resulta fundamental para escenarios de planificación hidroenergética.

Desde una perspectiva de política pública, estas diferencias resaltan la necesidad de ajustar los instrumentos normativos de gestión del agua, incorporando enfoques ecosistémicos que permitan una planificación hidroenergética más compatible con la conservación de la biodiversidad y la sostenibilidad territorial.

h) Demanda hídrica

Los resultados de WEAP evidenciaron presiones crecientes por la demanda agrícola y urbana. La

Tabla 1. Comparación de caudales ambientales estimados mediante ELOHA y la guía MADS-IDEAM (2017). Fuente: autor, 2017. Resultados obtenidos a partir del análisis IHA.

Concepto	MADS-IDEAM 2017	Concepto	ELOHA
Qtq	21.361 m ³ /s	Caudales extremos bajos	75.6 m ³ /s
		Caudales bajos	105.3 m ³ /s
Qbanca	244.551 m ³ /s	Pequeñas inundaciones	351.3 m ³ /s
QTR15	572.396 m ³ /s	Pulso máximas inundaciones	436.7 m ³ /s
QTR10	39.755 m ³ /s	Caudal alto	181.3 m ³ /s

conjunción de estas presiones con la construcción del embalse puede comprometer la disponibilidad de agua y la integridad ecológica de la cuenca.

Desde la perspectiva de la gestión pública, estos hallazgos son relevantes para los procesos de planificación territorial y la formulación de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCA), al aportar información técnica que permite anticipar conflictos por el uso del agua y fortalecer la toma de decisiones en escenarios de alta competencia por el recurso.

En conjunto, los resultados confirman que el proyecto hidroeléctrico Porvenir II generaría alteraciones sustanciales en la dinámica de caudales del río Samaná Norte. La aplicación de la metodología ELOHA se consolida como una herramienta robusta para definir límites ecológicos y orientar decisiones en la gestión integral del recurso hídrico, aportando criterios científicos relevantes tanto para la comunidad académica como para la planificación hidroenergética del país.

Conclusiones

La aplicación de la metodología ELOHA permitió consolidar un marco técnico-ecológico robusto para la determinación de caudales ambientales en la cuenca del río Nare, integrando componentes hidrológicos, biológicos y sociales. Este enfoque resulta especialmente pertinente en contextos con limitaciones de información, ya que facilita la toma de decisiones basada en evidencia científica y criterios ecosistémicos.

El análisis del comportamiento hidrológico evidenció que la operación del proyecto Porvenir II produciría una disminución significativa de la variabilidad natural del flujo, particularmente durante los periodos de aguas bajas. Estas modificaciones alteran las señales hidrológicas necesarias para procesos ecológicos clave, como la reproducción y migración de especies acuáticas, lo que puede afectar tanto la biodiversidad como las actividades productivas asociadas al recurso.

Las especies *Prochilodus magdalenae*, *Ichthyoelephas longirostris* y *Brycon moorei* fueron identificadas como indicadores ecológicos prioritarios debido a su alta dependencia de los pulsos hidrológicos. Los resultados sugieren que

su conservación requiere mantener umbrales de flujo superiores a los establecidos por enfoques tradicionales, reforzando la necesidad de incorporar criterios ecológicos más estrictos en la definición de caudales ambientales.

La comparación entre los valores obtenidos mediante ELOHA y los lineamientos establecidos por el Ministerio de Ambiente (2017) mostró concordancias en los caudales mínimos, pero discrepancias relevantes en los asociados a eventos de mayor magnitud. Esto indica que los criterios normativos vigentes podrían subestimar los requerimientos ecológicos, lo que abre una oportunidad para su revisión y actualización con base en estudios de caso nacionales.

El uso del modelo WEAP demostró su utilidad para la simulación de escenarios de oferta y demanda hídrica; no obstante, se reconoce la necesidad de fortalecer futuras aplicaciones mediante la incorporación de información ecológica de campo y análisis de conectividad longitudinal, con el fin de mejorar la representación de las interacciones ecosistémicas.

La metodología desarrollada es replicable en otras cuencas del país, siempre que se ajusten las variables hidrológicas y biológicas a las condiciones locales. Su aplicación a mayor escala permitiría avanzar hacia la construcción de un marco nacional de límites ecológicos al cambio hidrológico, apoyando la gestión adaptativa del agua.

En conjunto, el enfoque ecosistémico propuesto aporta elementos científicos y técnicos para armonizar la planificación hidroenergética con la conservación ambiental, ofreciendo insumos relevantes tanto para la comunidad académica como para el sector gubernamental en procesos de formulación de políticas públicas y toma de decisiones.

El análisis integrado de la variabilidad temporal del caudal y la comparación entre metodologías permitió evidenciar que los principales efectos de la regulación no se limitan a la reducción de caudales mínimos, sino que afectan de manera sustancial la frecuencia, duración y ocurrencia de eventos medios y de crecida, fundamentales para la dinámica ecológica del sistema. En este sentido, los resultados resaltan la necesidad de que los esquemas de operación de proyectos

hidroeléctricos incorporen criterios asociados a pulsos hidrológicos, más allá de los valores umbrales fijos, como condición para una gestión hídrica compatible con la conservación de los ecosistemas acuáticos.

Referencias bibliográficas

- Agualimpia, J., & Castro, D. (2006). *Métodos hidráulicos para la estimación de caudales ecológicos*. Universidad del Valle.
- Angarita, H., et al. (2012). *Hydrologic alteration and ecological impacts in the Magdalena–Cauca Basin*. *Hydrological Sciences Journal*, 57(8), 1373-1390.
- Barrera Olarte, J. A. (2018). *Estimación de caudal ambiental mediante enfoques ecosistémicos para la cuenca del río Nare en el departamento de Antioquia, enmarcada en la metodología ELOHA*. Universidad Nacional de Colombia.
- Brisbane Declaration (2007). *The Brisbane Declaration: Environmental Flows Are Essential for Freshwater Ecosystem Health and Human Well-Being*.
- Cantera, J., & Castro, D. (2009). *Guía metodológica para la estimación de caudales ambientales en ecosistemas fluviales*. Universidad del Valle.
- Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR. (2015). *Lineamientos para la gestión integral del recurso hídrico en el marco de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA)*. Bogotá, Colombia: CAR.
- IDEAM & Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2017). *Guía metodológica para la estimación de caudales ambientales en Colombia*.
- Izquierdo, M., & Madroño, A. (2014). *Métodos hidrológicos para la estimación de caudales ambientales*. *Revista Colombiana de Ingeniería*, 29(1), 45–56.
- King, J., Tharme, R., & Brown, C. (1999). *Definition and implementation of instream flows*. *Southern African Rivers*.
- MAVDT. (2004). *Resolución 865 de 2004: Por la cual se adopta el índice de escasez de agua superficial*.
- Poff, N. L., et al. (2010). *The ecological limits of hydrologic alteration (ELOHA): A new framework for developing regional environmental flow standards*. *Freshwater Biology*, 55(1), 147-170.
- Power, M. E., & Mills, S. (1995). *The ecological role of flow in streams and rivers*. *Bioscience*, 45(3), 159-167.
- Resh, V. H., Norris, R. H., & Barbour, M. T. (1995). *Design and implementation of biological monitoring programs for rivers and streams*. *Hydrobiologia*, 312(1), 1-9.
- SEI (Stockholm Environment Institute). (2017). *WEAP Water Evaluation and Planning System: User Guide*.
- Tharme, R. (2003). *A global perspective on environmental flow assessment: Emerging trends in the development and application of environmental flow methodologies for rivers*. *River Research and Applications*, 19(5–6), 397–441.

